

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish muammosining ilmiy– nazariy tahlili.

Shahrisabz tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi

35-DMTT tarbiyachisi Isamova Dilnora Usmanovna

Annotatsiya:

Mazkur maqolada bolalarni tabiat bilan tanishtirishning ilmiy-nazariy asoslari, bolalarni tabiat bilan tanishtirish usullari, metod va vositalari haqida yoritilgan bo'lib, maqola boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan talabalar foydalanishlari uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlari: Tabiat, usullar, texnologiya, dunyoqarash, ijodiy fikr, ekalogiya, kognitiv, kuzatish.

Annotation:

This article describes the scientific and theoretical basis of introducing children to nature, methods, techniques and tools for introducing children to nature, and the article is recommended for use by students majoring in primary education.

Keywords: Nature, methods, technology, worldview, creative thinking, ecology, cognitive, observation.

Аннотация:

В данной статье описаны научно-теоретические основы приобщения детей к природе, методы, приемы и средства приобщения детей к природе, а также статья рекомендована к использованию студентам, обучающимся по специальности начальное образование.

Ключевые слова: Природа, методы, технология, мировоззрение, творческое мышление, экология, познание, наблюдение.

Hozirgi davrda inson va tabiat, fan-texnika taraqqiyoti va atrof-muhit, jamiyat va ekalogiya o'rtasida nomutanosiblik mavjud ekanligi haqiqatdir. Bularning barchasi tabiat bilan inson o'rtasidagi munosabatlarni yukasaltirishdan iboratdir. Tabiat bu yer yuzidagi jamiki tirik mavjudot uchun muqaddas hisoblanadi va ular tabiatdan oziqlanadi, o'sadi, rivojlanadi, tabiat ularni issiq va sovuqdan asraydi. Tabiatning turli go'zal manzaralari, tog'li hududlari, tarixiy yodgorliklari, tarixiy obidalari ma'naviyatli shaxsning

shakllanishiga olib keladi. Ayni bugungi kunda ekologiya tushunchasi va muammolari dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Ekologik muammolar insoniyatning tabiat bilan aloqasidagi e'tiborsizligi, ehtiyotkorsizligi hamda ekologik bilimlarining yetishmasligidan xato-kamchiliklarga yo'l qo'ymoqda. Tabiiy jarayonlarni o'rganish, tabiat uchun zarar bo'ladigan harakatlarni amalga oshirishdagi kamchiliklarni tushunish muhim sanaladi. Tabiat bilan tanishtirish insonni ma'naviy boyitishning bitmas-tuganmas manbasidir, bilamizki tabiatning cheksiz rang – barang olami bolalarda katta qiziqish uyg'otadi, ularni o'yinga, mehatga, badiiy faoliyatga undaydi. Biroq bolalar mustaqil ravishda tabiat bilan muloqot qilganda hamma narsani to'g'ri tushuna olmaydi, o'simliklar va hayvonlar bilan munosabatlari har doim ham to'g'ri shakllanmaydi. Bolani tabiat olami bilan tanishtirish, uning obyektlari va hodislalarini to'g'ri ko'rsatish uchun ularning tabiatni idrok etish jarayonini anglashga yo'naltirish kerak. Tabiatga ehtiyotkorlik va g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lish, bolalar u haqida hech bo'lmaganda boshlang'ich bilimga ega bo'lganda - o'simliklar yetishtirishning oddiy usullarini, hayvonlarga g'amxo'rlik qilishni o'zlashtirganda, tabiatni go'zalligini his qilishni ifoda eta olishlarida ko'rish mumkin. Avvalo tabiatni bilish uning predmet va hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlariga kirib borish tafakkurini rivojlantiradi va ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi. Bolalar doimo u yoki bu shaklda tabiat bilan aloqada bo'lishadi. Yashil o'rmonlar va o'tloqlar gullar va kapalaklar, qo'ng'izlar, qushlar, jonivorlar, harakatlanuvchi bulutlar, yog'ayotgan qor parchalari, soylar, hatto yozgi yomg'irdan keyingi ko'lmaklar – bularning barchasi bolalarni e'tiborini tortadi, ularni quvontiradi. Shu bilan birga aqliy rivojlanishi uchun zamin yaratadi.

Chexiyalik mashhur pedagog Ya.A.Komenskiyning fikricha, inson tabiatning eng go'zal mavjudotidir. Inson tabiatga ergashib, hamma narsani bilib olishi mumkin. Ya'niki Komenskiy bolalarni tabiat bilan tanishtirishda bolalarni o'rab turgan borliq tabiatdan iboratligini, uning go'zalligi, iforidan doim bahramand bo'lishligini hamda uning bag'rida yashayotganligini his qilishi kerakligini ta'kidlaydi. Pedagog tabiatni sevgan shuning uchun ham aksariyat asarlarni hattoki nomlanishini ham tabiatga bog'lashni ma'qul ko'rgan. Ya.A.Komenskiy maktablarning 4 turini yilning 4 fasliga o'xshatgan.

-“Onalar maktabi”ni xushbo’y o’simliklar, g’uncha va gullarga burkangan ajoyib bahorni eslatadi.

-Ona tili maktabini esa yozga va ayrim erta pishgan mevalarga o’xshaydi.

-Gimnaziyada esa dalalar, bog’ va terakzorlardagi mo’l hosilni umr bo’yi sarflashni mo’ljallab taqsimlayotgan kishiga o’xshatiladi.

Ya. A. Komenskiy “Onalar maktabi” da 18 ta fandan ma’lumot olishni tavsiya etgan. Uning fikricha 6 yashar bola:

- Suv, yer, havo, olov, yomg’ir, qor, muz, tosh, temir, daraxt, o’t, qush, baliq kabilarni;
- Yorug’lik va qorong’ulikning farqini, osmon, quyosh, oy, yulduzlar haqidagi bilimlarni, ularning har kuni chiqishi va botishi haqidagi tasavvurlarni;
- O’zi yashayotgan joyning xususiyatiga muvofiq tog’, vodi, dala, daryo, qishloq, shahar nima ekanligini bilishi kerak.

Ya.A. Komenskiy hamma narsani tabiatga bog’lab tushuntirgan. U bolalar diqqatini jalb etish uchun kitoblarni nomini qiziqarli nomlab, mazmunini to’liq ifodalab bergan. Uning aytishicha, bu sohada mavjud narsalarning eng chiroylisi bog’ning turli manzaralaridan namuna olishdir. Misol uchun, nega endi 1-sinf kitobini “Gunafsha jo’yagi”, 2-sinf kitobini – “Atirgul tupi”, 3-sinf kitobini “Istirohat bog’i” va hokazo deb nomlash nega mumkin emas deb hisoblagan. Komenskiy bolalarni tarbiyalashda tabiatning ahamiyatini o’zining boshqa asarlarida ham ochib bergan.

Olimlardan K.I.Temiryaziyev, I.V.Mechurin, M.Prishvin kabilar bolalikdan tabiat bilan tanishtirib borish kerak deb hisoblaydilar. Ya’niki tabiatni qanday bo’lsa shundayligicha ko’rish, borligicha eshitish, tabiatdan zavq ola bilishi, tabiat bilan munasabatni uzmasdan o’rganish bolalarda xarakter va qiziqishlarining shakllanishiga xizmat qilishini ta’kidlaydilar. Ilg’or pedagoglardan biri Ushenskiy tabiat bilan tanishtirishda kuzatish metodi eng samarali metod deb ajratadi. K.D. Ushenskiy bolalarni tabiat bilan tanishtirishni o’z joyi, o’z o’lkasini o’rganish bilan boshlashni taklif qildi. Egallagan bilimni kuzatish orqali tekshira olishi kerakligini ta’kidlaydi. Ushenskiy “Bolalar dunyosi” kitobida bolalarni nutq rivojlanishining asosida yotuvhi

oddiy mantiqiy ishlarga o'rgatish uchun tabiatni qanday kuzatish zarurligini ko'rsatib beradi.

Shu bilan birga, kuzatishlar, tajribalar va ekskursiyalarga asoslanib tabiat o'qitish tizimini birinchi bo'lib A.Ya.Gerd taklif qildi. U ta'kidadi, ko'rgazmali o'qitish bola idrokini aniq holatiga muvofiq bo'lish kerak.

Sharq mutafakkirlarining tabiatshunoslik faniga qo'shgan hissalarini beqiyosdir. "Avesto" tabiat, jamiyat mezonlar orqali uyg'unlashuvi falsafadir. Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda suv havo yer tabiatning asosi ekanligi tushuntiriladi va har bir inson tabiatni tosh tuproq qum bilan boyitib borish uqtiriladi. Beruniyning fikricha tabiat hodisalarini sodir bo'lish sabalarini ilmiy asoslab o'rgatish kerakligini uqtiradi. Zahiriddin Muhammad Bobur tabiat bilan tanishtirishda atrof-muhitni kuzatish orqali boshlang'ich ma'lumotlarni egallashi va mustahkamlashi mumkinligini ta'kidlagan. Shuningdek unda o'simlik navlarini ko'pgina turlarini kuzatish usuli orqali o'rganish mumkinligi uqtirilgan.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda turli usullardan foydalanish mumkin. Misol uchun kuzatuv – bu atrofdagi dunyo obyektlari va hodislarni maqsadli, tizimli idrok etish bo'lib, u o'z o'rnida murakkab kognitiv vaziyatlarda idrok, fikrlash va nutqni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Tabiatda kuzatishlarni tashkil etish orqali pedagog bir qator vazifalarni kompleks hal qiladi. Shuningdek bolalarda tabiat haqidagi bilimlarni shakllantiradi, kuzatishga o'rgatadi, estetik jihatdan tarbiyalaydi. Kognitiv vaziyatlarga qarab pedagog turli xil kuzatishlardan foydalanadi. Kuzatish o'simliklar, hayvonlar, ob-havo, kattalarning tabiatdagi mehnati bilan tanishish orqali tashkil etiladi. Tabiat bilan tanishtirishda turli usullardan foydalaniladi ko'rgazmali, amaliy (o'yin metodi, oddiy tajribalar.), og'zaki, suhbat metodlaridan keng foydalaniladi. Albatta bolalarni jonsiz tabiat: yer, suv, havo, va boshqalar bilan tanishtirishda katta oddiy tajribalar metodidan foydalaniladi. Turli tajribalarda havo bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar, suvni qattiq va suyuq holatga keltirishni o'rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Sh. A. Sodiqova, M. A. Rasulxo'jayeva «Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi» «Fan va texnologiya»- T.: 2012.

2.O.Hasanboyeva, X.Jabborova, Z.Nodirova «Tabiat bilan tanishtirish metodikasi»
«Cho'lpon» nomidagi nashriyot matbasi -T.: 2016.

3.Saidahmedov N. «Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar» – T.:
O'zMU OPI, 2003. – 68 b.

5. L.A. Alibekov «Inson va tabiat» O'quv va metodik qo'llanma «Fan va
texnologiya» -T.: 2016